

ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К СИМУЛЬТАННЫМ ОПЕРАЦИЯМ НА ФОНЕ МОРБИДНОГО ОЖИРЕНИЯ

Расулов М.Т.
Рахмонов Б.Б.
Ботиров А.К.
Отакузиев А.З.
Бозоров Н.Э.
Ботиров Ж.А.

Андижанский государственный медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7845069>

Актуальность проблемы. По данным ВОЗ мировая эпидемия избыточного веса в наши дни охватывает 1,9 миллиардов человек, из них более 300 млн страдают ожирением [WHO, 2019]. Ожирение – это хроническое заболевание, характеризующееся избыточным отложением жировой массы в организме, представляющим угрозу здоровью, и также являющееся основным фактором риска ряда других хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа (СД 2) и сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Морбидное ожирение – это хроническое заболевание, носящее генетический характер и угрожающее жизни. При такой патологии индекс массы тела (ИМТ) составляет >35 кг/м², а риск смерти больных в 10 раз выше, чем у людей, имеющих нормальный вес [Дедов И.И., 2018; Волкова А.Р., 2019; WHO, 1997; Biddle S, 2017].

Материал и методы исследования. За 2022 год в частных клиниках города Андижана по поводу морбидного ожирения оперировано 94 больных по поводу морбидного ожирения. Из них у 22 (23,4%) больных выполнены симультантные операции. Всем проводились общеклинические лабораторные, инструментальные и статистические методы исследования.

Результаты и их обсуждение. Показаниями к симультантным операциям при морбидном ожирении явился возраст больных от 18-60 лет при неэффективности ранее проводимых консервативных мероприятий при ИМТ ≥ 40 кг/м² (независимо от наличия сопутствующих заболеваний), а также при ИМТ ≥ 35 кг/м² и наличии тяжелых заболеваний, на течение которых можно воздействовать путем снижения массы тела.

Противопоказаниями к хирургическому лечению ожирения являются: обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Операция может проводиться после проведения курса противоязвенной терапии; беременность; онкологические заболевания, продолжительность ремиссии которых после лечения составляет менее 5 лет; психические

расстройства: тяжелые депрессии, психозы, злоупотребление психоактивными веществами, некоторые виды расстройств личности; заболевания, угрожающие жизни в ближайшее время, тяжелые необратимые изменения со стороны жизненно важных органов.

Заключение. Начальный опыт применения бариатрических операций в частных клиниках позволил заключить, что при диагностировании сочетанной хирургической патологии, при отсутствии суб- и декомпенсированных форм терапевтической патологии, оправдано выполнение симультанных оперативных вмешательств. Данное обстоятельство, на наш взгляд, требует проведения углубленного научно-практического исследования.